

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI

**"MAKTABGACHA TA'LIMNING KELAJAK
MODELI: TADQIQOTLAR,
LOYIHALAR VA AMALIY ISHLAR"**
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO'PLAMI
2025-YIL 2-MAY, NAVOIY

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

**"МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"**
2 МАЯ 2025 ГОДА НАВОИ

COLLECTION OF MATERIALS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON THE TOPIC
**"THE FUTURE MODEL OF PRESCHOOL
EDUCATION: RESEARCH, PROJECTS
AND PRACTICAL WORKS"**
MAY 2, 2025 NAVOI

O‘ZBEKISTON RESPUBUKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRUGI
NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI

**“MAKTABGACHA TA’LIMNING KELAJAK MODELİ:
TADQIQOTLAR, LOYIHALAR VA AMALIY ISHLAR”**

**MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

**“THE FUTURE MODEL OF PRESCHOOL EDUCATION:
RESEARCH, PROJECTS, AND PRACTICAL WORKS»**

**MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE**

**“МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ”**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

II

Navoiy shahri
02. 05. 2025

	обществе	индивидуальности
Отношение к ребёнку	Объект формирования	Субъект, равный в диалоге
Методика обучения	Логика, система, родной язык	Творчество, эмоциональность, игра
Дисциплина	Воспитание через труд и пример	Возникает через доверие и интерес
Роль учителя	Авторитет, наставник	Друг, соратник вдохновитель

Таким образом, на сегодняшний день оба подхода важны для современной педагогики, которая ведёт к балансу между знаниями и человечностью.

Литература

1. Ш.А.Амоношвили «Здравствуйте дети». Москва. «Знание», 1986.
2. К.Д.Ушинский «Педагогические идеи». Москва. «Знание», 1971.

TALABALARDA AXLOQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN METODLAR VA USULLAR

*O'zbekiston. Ergasheva Dilnoza Mamasharifovna
Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada axloqiy madaniyat, jamiyatning axloqiy me'yorlari va qadriyatlariga hurmat ko'rsatish, o'zaro muloqotda to'g'ri va etika me'yorlariga rioya qilishni ifodalaydi. Talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirish, nafaqat individual, balki jamiyatda sog'lom munosabatlarni shakllantirish uchun ham muhimdir. Axloqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida turli metodlar va usullar qo'llaniladi.

Kalit So'zlar: axloqiy madaniyat, metodlar, usullar, qadriyatlar, ma'naviy ta'lim, talabalar, etika, aql-idrok, ta'lim jarayoni, intraktiv.

Annotation: This article discusses ethical culture, which involves showing respect for the ethical norms and values of society and adhering to proper and ethical standards in interpersonal communication. Developing ethical culture in students is important not only for individual growth but also for fostering healthy relationships within society. Various methods and techniques are employed in the process of shaping ethical culture.

Keywords: ethical culture, methods, techniques, values, moral education, students, ethics, cognitive ability, educational process, interactive.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushinishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda ma'suliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning tizimliliigi, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, talabalar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat. Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo'yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub o'zgarishlar yuz berdi. Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Hayot insonga bir marta beriladi, shuning uchun ham milliy va umuminsoniy qadriyatlarda uni mazmunli, o'zgarlar va o'zining hayoti ma'nosini anglagan holda o'tkazish kerakligi haqida ko'plab rivoyat, hikmat va pand-nasihatlardan mavjud.

Axloq - bu odamlar va jamiyatlarni to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni farqlashda boshqaradigan tamoyillar yoki qadriyatlar to'plami. U inson xulq-atvorining turli tomonlarini, jumladan, harakatlari, niyatlari, fikrlari va hissiyotlarini qamrab olishi mumkin. Axloqiy me'yorlar diniy, falsafiy yoki madaniy e'tiqod va an'analarga asoslanishi va axloqiy dunyoqarashni baholash

va qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lishi mumkin. Axloq bizning boshqalarga nisbatan mas'uliyat hissini bildiradi, atrof-muhitga nisbatan xatti-harakatlarimizni shakllantiradi va adolat, adolat va inson huquqlariga bo'lgan munosabatimizga ta'sir qiladi. Pirovardida, barkamol va adolatli jamiyat barpo etish uchun axloqni tarbiyalash zarur.

Yosh avlodning madaniyatini, ma'naviy-axloqiy salohiyatini ko'tarmoq, milliy mafkurasini uyg'otmoq zarur. Zero, o'zini anglagan, millat ma'naviyatini tushungan insongina xalqini, millatini, Vatani, oilasini taniydi. Xalq va millat oldidagi burchni, mas'uliyatini, majburiyatini angelaydi. Insonning ma'naviy-axloqiy barkamol bo'lishi xalq, davlat, jamiyat ma'naviyatiga asos bo'ladi. Shunday ekan, yoshlarga chuqur nazariy va amaliy bilimlar, kasbiy malaka, ko'nikmalar hosil qilish, ijtimoiy hayotdagi voqea-hodisalari va muammolariga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatish, Vatanni sevish, ajdodlari yaratgan bebaho ma'naviy javohirlarni imkon qadar egallash, ularni asrab-avaylash va boyitish, mamlakatimiz kelajagini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning bugungi holatini chuqur tahlil qilish, jahondagi va mamlakatimizdagi ma'naviy, aqliy bilimlardan foydalanib, voqelikda faol ishtirok etish ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir. Axloqiy madaniyat har bir insonning jamiyatda o'zini qanday tutishiga, muhit bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishiga ta'sir qiluvchi eng muhim qadriyatlar to'plamidir. Talabalar jamiyatning kelajagini shakllantiruvchi, o'zining kelajakdagi faoliyatida axloqiy mezonlarga asoslanib qarorlar qabul qilishi kerak bo'lgan jamiyat a'zolaridir. Shuning uchun talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Axloqiy madaniyatning mohiyati

Axloqiy madaniyat - bu individual va jamiyatning o'zaro munosabatlari, inson huquqlari, adolat, halollik, mehnat va o'zaro hurmat kabi qadriyatlar asosida jamiyatda yashashga bo'lgan ijtimoiy tayyorgarlikdir. Bu, shuningdek, kishilarning axloqiy me'yorlarga mos ravishda o'zlarini tutish, jamiyatda boshqalar bilan muvozanatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan mehnatdir.

Talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirishning muhim jihatlari

O'zlikni anglash va shaxsiy mas'uliyatni hiss etish. Talabalar axloqiy madaniyatni o'rganishda birinchi navbatda o'zlikni anglashlari kerak. Bu, o'zining ichki qadriyatlari va shaxsiy mezonlariga asoslanib, boshqalar bilan hamkorlik qilishni anglatadi. O'zini tanish va mas'uliyatni his qilish, talabaning jamiyatda to'g'ri yo'lni tanlashiga yordam beradi.

Axloqiy qadriyatlarni ta'lim jarayonida o'rganish. Talabalarga axloqiy madaniyatni o'rgatish jarayonida ta'limning asosiy o'rni katta. Axloqiy ta'lim kurslari, seminarlar, konferensiyalar va boshqa ma'rifiy tadbirlar orqali talabalarga jamiyatda halollik, adolat, xushmuomalalik va boshqalar kabi axloqiy qadriyatlar keng targ'ib qilinishi lozim. Bu jarayonda o'quvchilarga axloqiy dilemmalarni hal qilishda yordam beradigan vaziyatlar orqali tajriba orttirish muhimdir.

Kasbiy etikani rivojlantirish. Talabalarda kasbiy etikani rivojlantirish ham axloqiy madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Kasbiy etika talabalar tomonidan kelajakda ijro etiladigan ish faoliyatida o'zini qanday tutishi va mehnat faoliyatida qanday muammolarni hal qilishiga ta'sir qiladi. O'quv jarayonida kasbiy etika masalalariga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Axloqiy misollarni o'rganish. Talabalar axloqiy madaniyatni o'rganish jarayonida, real hayotdagi axloqiy muammolarni tahlil qilish va ularga yechim topishning ahamiyati katta. O'qituvchilar va mutaxassislar tomonidan talabalarga axloqiy erishilgan yutuqlar, qiyinchiliklar va misollarni keltirib o'tish orqali, talabalarda o'z axloqiy me'yorlarini aniqlash va hayotga tatbiq etish imkoniyatini yaratish lozim.

Shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarni muvozanatlash. Talaba shaxsiy axloqiy qadriyatlarini jamiyatdagi umumiy axloqiy me'yorlar bilan muvozanatlashga o'rgatish kerak. Buning uchun o'qituvchilar va murabbiylar talabalarga turli situatsiyalarda axloqiy qarorlar qabul qilishni o'rgatishlari lozim.

Metodlar va usullar.

1.Interaktiv o'qitish metodlari. Talabalar axloqiy madaniyatni faqat nazariy tushunchalar orqali o'rganish bilan cheklanmasliklari kerak. Interaktiv metodlar, jumladan, rol o'ynash, guruhli

muhokamalar, situatsion tahlil va treninglar talabalarga real hayotdagi axloqiy muammolarni yechishda yordam beradi.

2. Individual va guruh ishlarining kombinatsiyasi. Talabalarni individual o'ylashga va guruh muhokamalarida o'z fikrlarini erkin ifoda etishga rag'batlantirish muhim. Guruhda axloqiy muammolarni muhokama qilish va yechim izlash talabalarni boshqa fikrlarni tinglashga, o'z nuqtai nazarini yaratishga va ijtimoiy muammolarni hal qilishga o'rgatadi.

3. Samarali axloqiy qiymatlarni shakllantirishga qaratilgan dasturlar. Universitetlar va oliy o'quv yurtlarida talabalarga axloqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Bunday dasturlar doirasida axloqiy me'yorlar, mas'uliyat, o'zaro hurmat va halollik kabi qadriyatlarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirish – bu o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u jamiyatda adolatli, halol, mas'uliyatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar shakllanishiga yordam beradi. Axloqiy madaniyatni shakllantirishda metodik yondashuvlar va zamonaviy o'qitish usullari katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoyev – “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, “O'zbekiston” – 2017. 157-158-betlar
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4300–son qarori.
3. G.B. Saidnazarova TARBIYA FANINI O'QITISH METODIKASI 2024 y
4. R.A.Mavlonova UMUMIY PEDAGOGIKA 2018 y
5. Ergasheva, D. (2025). IMPROVEMENT ON THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE IN STUDENTS THROUGH EDUCATIONAL WORKS OF EASTERN ALLOMAS. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 47-55.
6. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARINING O'RNI. Экономика исоциум, (10-2 (125)), 147-149.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Узбекистан. Расулова Зайнаб Юсуфовна
ГДОО детский сад 15»Улыбка»
г.Зарафшан, Навоийской области*

Аннотация. Ни для кого не секрет, что основными принципами современного образования являются самоопределение, самореализация и самоактуализация. Для ребенка важны не только знания, но и в первую очередь – умение применить полученные знания в заранее выбранном профессиональном востребованном пространстве.

Ключевые слова: педагог, Вольтер, Цзи Юнь, Современное учреждение, самооценность, способность, самоактуализация, самореализация, самоопределения.

Abstract. It's no secret that the basic principles of modern education are self-determination, self-realization and self-actualization. Not only knowledge is important for a child, but also, first of all, the ability to apply the acquired knowledge in a pre-selected professional in-demand space.

Key words: teacher, Voltaire, Ji Yun, Modern institution, self-worth, ability, self-actualization, self-realization, self-determination.

Введение. Говоря о проблемах педагогики, каждый раз пытаешься определить ту высоту, к которой стремишься как педагог, как профессионал, которая наиболее полно отражает сущность твоей педагогики. Я каждый раз, задумываясь над этим вопросом,

N.Tursunova, S.Tirkasheva O‘zbek bolalar folklorida harakatli o‘yinlarining ahamiyati xususida.....	319
X.B. Suyarov Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	323
M.U. Azimova Iqtisodiy fikrlashni shakllantirishda diniy qarashlarning o‘rni va roli.....	325
H.R.Shodiyev, D.E.Qudratova O‘quvchilarning tabiatshunoslik faniga oid bilimlarini gemifikatsiya metodi orqali rivojlantirish.....	330
S. G‘aniyeva Bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli kompetensiyani rivojlantirish.....	334
S. Choriyeva Talabalarni ta‘limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishda texnologiyalarning o‘rni.....	337
D.F.Xalilova Bo‘lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish ahamiyati va usullari.....	340
M.T.Rajabova Madaniy meros vositalarini ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatli qo‘llash uchun zarur shart-sharoitlar.....	342
Sh.A. Panjiyeva Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	343
R.H.Davlatova, D.O.Aliqulova To‘liqsiz oilada rivojlanayotgan bolalar nutqini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	345
Sh.S. Norov, M.B.Ro‘ziyeva Raqamli transformatsiya dunyosida ta‘lim	347
Н.Б. Мирзаева Использование национальных и общечеловеческих ценностей в гармонии образования и воспитания.....	351
M.Sattorova “O‘zbek tili” fanini o‘qitishda talabalarning yozma savodxonligini o‘stirish.....	354
Н.К. Адышева Вклад ученых средней Азии в науку и философию.....	356
Sh.N. Xaydarova, K.B. Jahonova Maktabgacha ta‘limda fanlararo diskursning ahamiyati.....	358
J.R. Gulyamov, S.R. Mansurova Talim-tarbiya jarayonini gender yondashuv asosida tashkil etish pedagogik muammo sifatida	360
A.Sayitov Buxoro madrasalarida ta‘lim-tarbiya va mehnat madaniyati.....	363
Yo.I. Xashimova Bo‘lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo‘lishi psixologik muammo sifatida.....	365
N.R. Sharipova Axloqiy madaniyat: yoshlar rivojlanishining muhim omili (ilmiy tahlil).....	368
М.Ф.Тошпулатова, О.Р.Шамиева Дифференцированный подход при обучении учащихся начальных классов.....	370
S.K.Xolmatova Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida kredit-modul tizimi bo‘yicha ta‘lim olayotgan talabalarining mustaqil ishini tashkil etishning mazmuni.....	373
Sh.I.Boltayeva Bulg‘usi tarbiyachilarga qo‘yiladigan pedagogik-psixologik talablar.....	375
O.P.Шамиева, М.М. Тураева Методы обучения великих педагогов.....	379
D.M.Ergasheva Talabalarda axloqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan metodlar va usullar	381
З.Ю.Расулова Психолого-педагогические проблемы современного образования.....	383
F.A.Sharipova Rivojlangan jamiyatda moliyaviy savodxonlikning ahamiyati.....	385
R.H. Nosirova, Z.B.Tuychiyeva Fanlararo diskursning zamonaviy ta‘limdagi o‘rni.....	388
Sh.S.Norov, M.B.Ro‘ziyeva Raqamli transformatsiya dunyosida ta‘lim	390
Н.Б.Мирзаева Использование национальных и общечеловеческих ценностей в гармонии образования и воспитания.....	393